

“JASORAT” UMUMIY SEMALI ATOV BIRLIKLARINING LINGVOKULTUROLOGIK LUG‘ATLARDA BERISH MASALALARI

Karimova Xurriyat Sharipovna

Qarshi davlat universiteti O‘zbek tilshunosligi kafedrasida katta o‘qituvchisi

Jalolova Marjona Samariddin qizi

Qarshi davlat universiteti 2-bosqich magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17387566>

Annotatsiya: Maqolada tilshunoslikdagi yangi yo‘nalish lingvomadaniyatshunoslikning shakllanishi, asosiy tushunchalari va metodologiyasi yoritiladi. Til va madaniyat mushtarakligi, konseptlar orqali milliy ong va madaniyatning til birliklarida ifodalanishi tahlil qilinadi. “Jasorat” konsepti misolida konseptosfera tarkibi (yadro, markaz, chekka) ochib beriladi. Lingvomadaniyatshunoslik lug‘atlarining ahamiyati, xususan, “Devoni lug‘otit turk” va V.I. Dal lug‘atlari milliy madaniy meros sifatida baholanadi. Maqolada o‘zbek lingvomadaniyatshunosligining istiqbollari, konseptlarni tizimlashtirish va lug‘at tuzish zarurati ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: lingvomadaniyatshunoslik, konsepti, yadro, markaz, milliy ong.

Annotation: The article discusses the formation of a new direction in linguistics, linguocultural studies, its basic concepts and methodology. The commonality of language and culture, the expression of national consciousness and culture in linguistic units through concepts are analyzed. The structure of the conceptosphere (core, center, periphery) is revealed using the example of the concept of “courage”. The importance of linguocultural studies dictionaries, in particular, the dictionaries “Devoni lug‘otit turk” and V.I. Dal, as a national cultural heritage, is assessed. The article emphasizes the prospects of Uzbek linguocultural studies, the need to systematize concepts and compile a dictionary.

Keywords: linguocultural studies, concept, core, center, national consciousness.

Tilshunoslikda yangi ilmiy paradigma – lingvomadaniyatshunoslikning vujudga kelishi, bir tomondan, yangi asr bo‘lag‘asida til va madaniyatni mushtaraklikda o‘rganishga qiziqish kuchayganligi bilan bog‘liq bo‘lsa, ikkinchi tomondan, bu yo‘nalishning shakllanishi va jadal sur‘atlar bilan rivojlanayotganligi esa lingvodidaktikada madaniyat va tilni dialektik yaxlitlikda o‘rgatishning yanada keng tus olishiga sabab bo‘ldi.

Til sohiblarining ijtimoiy xotirasi mulkini o‘zida saqlaydi. Lingvistikada til o‘zining konstruktiv birliklari, ayniqsa, lug‘aviy ma’noli birliklari vositasida ichiga ko‘plab mikro- va makrodun-yolarini oladigan hamda inson, umuman olganda, millatning bilish faoliyati natijalarini aks ettiradigan OLTni tashkil qilishi haqidagi qarashlar ommalashmoqda.

“OLT” tushunchasi ona tilida aks etuvchi milliy madaniyatning o‘ziga xosligini belgilaydigan “lisoniy ong” tushunchasi bilan uzviy aloqada bo‘lib¹, lisoniy ong, o‘z navbatida, konseptlar asosiy rol o‘ynaydigan milliy mental dunyoning o‘zagini tashkil etadi. Milliy madaniyat lisoniy ong prizmasi orqali insonning mental olamiga kirib boradi va u yerda individual stereotiplar yordamida taniladi va o‘rnashadi. Boshqacha aytganda, lisoniy ong bamisoli yig‘uvchi linza bo‘lib, shaxsning borliqdagi kuzatishlarini bir nuqtada jamlaydi – fokus hosil qiladi. Ana shu nuqtada olamning individual lisoniy tasviri o‘z aksini topadi.

Shaxsning ijtimoiylashuvi, ya’ni jamiyatga singishib borishi jarayonida konseptlarni egallash, konseptlarning esa individual ongda “mahalliylashuvi” OLTni hosil qilishni va lisoniy, milliy o‘z-o‘zini anglash shakllanishini keltirib chiqaradi. Bu murakkab jarayon olamni “parchalash”, ya’ni yaxlitlikda qismlarni ko‘rish, farqlash va ajratish usullarida, til birliklarining ichki mazmuniy mundarijasi tarkibi va atash-nomlash usullarida, so‘z ma’nolarining milliy-madaniy uzvlarida yuz beradi. Mavjud umummilliy konseptlar asosida yakka shaxs ongida ona tili obrazi vujudga keladi, bu obrazni tashkil etuvchi so‘zlarning xazinasini bo‘lgan tezaurus va milliy-mental tasavvur va bilimlar majmuasining bir ko‘rinishi sifatidagi xususiy konseptosfera shakllanadi.

Milliy konseptlar insonning lisoniy ongida madaniyatning shakllanish, mavjud bo‘lish va rivojlanish shakli sifatida tushuniladigan konseptosferani tashkil qiladi. Konseptosfera – ko‘p mundarijali mental struktura bo‘lib, uni tashkil qiluvchi mikrosistemalar nafaqat tilga mansub bo‘ladi, shu bilan birga, ushbu lisoniy sotsiumning madaniyatiga ham tegishli bo‘ladi. Konseptosfera lingvistik talqinlarda ommalashgan an’anaviy “...dan iborat”, “...ga kiradi” sistem pog‘onaviylik xususiyatiga ega. Unga mazmuniy, funksional-semantik maydon yoki lisoniy mikrosis-temalardagi tayanch struktura xos. Konseptual struktura yadro (uni konseptosfera nomi ostidagi yakka tushuncha tashkil qiladi), markaz (uni lingvomadaniy hamjamiyatning umumiy mulki bo‘lgan, yadro konseptning mohiyatini o‘zida “xususiylash-tiruvchi”, tarmoq konseptlari sanaladigan madaniyat fenomenlari kiradi) va chekka (unga tarmoq konseptlarining xususiy namoyandalari mansub bo‘ladi) qismlardan tashkil topadi. O‘z o‘rnida konseptosfera

¹ Шу ўринда тилшуносликда олам (борлиқ) нинг лисоний манзараси, олам (борлиқ) нинг лисоний картинаси, олам (борлиқ) нинг лисоний тасвири атамалари оммалашаётгани билан бир қаторда бунда терминологик ҳар хиллик келиб чиқаётганлигини ҳам таъкидламоқ лозим. Маълумки, борликни турли миллат, турли халқ ёки унинг вакили турлича кўради ва қабул қилади. Бу миллий ёки индивидуал стереотиплар билан белгиланади. Шу асосда борлиқ улар онгида фотонусха кўринишида эмас, балки рангтасвир нусхаси кўринишини олади. Назаримизда, манзара сўзи кўпроқ фотонусха моҳиятига эга бўлиб, у шахс (бизнинг талқинимизда лисоний шахс) фаоллигига бефарқдир. Тасвирда субъектнинг роли бўртиб туради. Масалан, объектни турли фотограф бир хил сувратга олади, лекин турли расом уни турлича тасвирлайди. Шу боисдан фанимизда янгидан ўрнашаётган рус тилидаги *языковая картина мира* терминиға ўзбекча оламнинг лисоний тасвири (ОЛТ) атамаси муқобил бўла олади.

markazi yoki chekka qismlarini tashkil etuvchi har bir konsept alohida konseptosferani tashkil etishi mumkin va quyiga qarab yoʻnalgan boʻlinish, yuqoriga qarab yoʻnalgan birla-shishlar davom etaveradi. Shu boisdan konseptosfera strukturasi va tarkibi tadqiqida atomar tahlil ustuvorlik qiladi.²

Tahlillar natijasida aniqlanishicha, “jasorat” konseptual maydoni har xil mundarijali atov vositalari (soʻz, ibora, soʻz birikmasi) va mental birliklar (freym, konsept, pretsedent fenomen-lar, milliy tafakkur stereotiplari) ning dialektik yaxlitligi va iyerarxik qurilishini oʻzida aks ettiradi hamda ular bir butun holda shaxsning maʼnaviy qiyofasini tashkil qilishda ishtirok etadi (bundagi ishtirok etmoq soʻzi “jasorat” konseptual maydoni “maʼnaviyat” konseptosferasining tashkil etuvchisi ekanligiga ishora qiladi). Demak, “jasorat” konseptosferasi jasoratning oʻzbek kishisi tomonidan lisoniy tushuniladigan quyidagi majmuasini tashkil etadi:

- 1) “jasorat” nomi bilan ataladigan konsept – yadro;
- 2) asosi “jasorat” konseptining eng yaqin qurshovidan tashkil topgan (uning turlarini ifodalaydigan) mavzuviy guruhlar nomidan iborat assotsiativ maydon – markaz;
- 3) mavzuviy guruhdagi har bir konseptning qurshovlari boʻlgan konseptlar – chekka.

Bu konseptosferaning assotsiativ sxemasini quyidagicha berish mumkin:

“Jasorat” lingvomadaniyatshunoslik konseptosferasi assotsiativ strukturasi aniqlanishi uni tashkil etayotgan makro va mikrokon-septlarning lingvomadaniyatshunoslik aspektidagi leksikografik izohi uchun zamin yaratadi.

Madaniyatshunoslik qimmatiga ega boʻlmagan, oʻzida til va madaniyat mushtarakligini aks ettirmagan lugʻat yoʻq. Biroq lugʻatlar sirasida lingvomadaniyatshunoslik lugʻatlari alohida oʻrin tutib, ular olamning biror xalqqa xos milliy-madaniy tasvirini oʻzida toʻla va mukammal darajada saqlaydi va ifodalaydi.

Oʻzbek leksikografiyasida xalq madaniyatining ilk va ulkan yodgorligi sifatida Mahmud Koshgʻariyning “Devoni lugʻoti-t-turk”i eʼtirof etiladi. Lugʻat turkiy xalqlar mushtarak tarixidagi dialektologik, izohli, etnografik, tarixiy-etimologik lugʻatlarning barcha xususiyatlarini oʻz ichiga olgan boʻlib, ilk keng qamrovli lugʻatdir. Bu lugʻat bilan Koshgʻariy ulkan adabiyotshunos, muarrix, geograf, etnograf, etnolog, madaniyatshunos boʻlgan yirik fan arbobi, qomusiy olim sifatida dong taratdi. Lugʻatda olim turkiy qabila va urugʻlar (xalqlar) tillaridagi soʻzlar maʼnosini arab tilida izohlab beradi. Maqol va badiiy adabiyotdan berilgan

² <http://www.referun.com/n/uchebnyy-lingvokulturologicheskoy-slovar-kontsepty-duhovnosti-russkoy-yazykovoy-kartiny-mira-kak-osnova-formirovaniya-kon>

parchalar o'sha davr haqida ma'lumot beruvchi ulkan lingvomadaniy manbadir. Kitob olamning turkiy lisoniy tasviri haqidagi ilk va mukammal ilmiy tasavvur uyg'otishda muhim ahamiyatga ega. Olim buni mamnuniyat bilan qayd qiladi: “Bu kitobni maxsus alifbo tartibida hikmatli so'zlar, saj'lar, maqollar, qo'shiqlar, rajaz va nasr deb atalgan adabiy parchalar bilan bezadim... Iste'moldagi so'zlarnigina berdim, iste'moldan chiqqanlarini tashladim... So'ngra men har bir qabilaga mansub so'zlarning yasaliş xususiyatlarini va qanday qo'llanishini qisqacha izohlab ko'rsatish uchun alohida yo'l tutdim. Bu ishga misol tariqasida turklarning tilida qo'llanilib kelgan she'rlaridan, shodlik va motam kunlarida qo'llanadigan hikmatli so'zlaridan, maqollaridan keltirdim». Manbalarda ta'kidlanishicha, «Devon»da manbalardan keltirilgan adabiy parchalar, lisoniy dalillar faqat u yashagan davr adabiyoti namunalarigina emas, aksariyati uzoq tarix bilan bo'ylashadi. Bu esa turkiy xalqlarning etnogenezi, madaniy taraqqiyoti, lisoniy takomillashuvi tarixini yoritishda muhim ahamiyatga ega. “Devoni lug'ot-t-turk” dagi etnografik ma'lumotlarni lingvomadaniy nuqtai nazardan o'rganish fanning dolzarb vazifalaridandir.

Rus leksikografiyasida madaniy-lisoniy leksikografiyasi an'anasi V.I.Dalning “Jonli velikorus tilining izohli lug'ati” bilan boshlanadi³. Leksikograf kitobiy manbalarga suyanib qolmagan. Unda rus xalqining jonli tili o'zining bor “bo'yi” va rang-barangligi bilan aks etgan. Aynan V.I.Dal o'z lug'atida birinchi marta dialektik leksika orqali rus xalqining, aniqrog'i, krestyanlarning lisoniy stixiyasini ko'rsata oldi, folklor-etnografik manbalarga murojaat qilib, rus maqol, matal, topishmoq, odatlari, xalq mifologiyasida jamuljam bo'lgan madaniy qadriyatlarini to'pladi. Natijada u olamning rus lisoniy tasviri haqidagi ilmiy tasavvurlarda to'ntarish yasadi. Bu lingvomodaniyat yodgorligi nafaqat rus, balki jahon leksikografiyasida umummilliy masshtabdagi yagona manba sifatida tarix zarvaraqlaridan o'rin oldi.

Hozirgi paytda tadqiqotchilarning madaniyatshunoslik va lingvomadaniyatshunoslik lug'atlariga qiziqishi o'smoqda. Lingvomadaniyatshunoslik leksikografiyasi alohida yo'nalish sifatida ko'plab lug'atlar bilan boyib bormoqda. Hatto madaniyatshunoslik yoki lingvomadaniyatshunoslik leksikografiyasi shakllanib, tuzila-yotgan lug'atlarda madaniy konseptlarda aks etgan qadriyatlar sistemalashtirilmoqda. Bunga misol sifatida o'zbek tilshunoslari N.Mirzayevning “O'zbek tili etnografizmlarining izohli lug'ati”ni⁴, T.Nafasovning

³ Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1–4. – М., 1863–1866.

⁴ Мирзаев Н. Ўзбек тили этнографизмларининг изоҳли луғати.

“Janubiy O‘zbekiston toponimlarining izohli lug‘ati”, “Qashqadaryo qishloqnomasi”⁵ kabi qator manbalarni sanab o‘tish mumkin.

Lingvomadaniyatshunoslik leksikografiyasi rivojida Y.S.Stepanovning “Konstanti. Slovar russkoy kulturi: Opit issledovaniya”⁶ lug‘atining paydo bo‘lishi bu sohadagi tub burishlardan biri sanaladi. Konseptual lug‘atda rus madaniyatining “vechnost”, “strax”, “lyubov”, “vera” kabi konseptlari tavsiflangan bo‘lib, asosan barqaror konseptlarga madaniy konstantlar sirasidan o‘rin olgan. Masalan, rus lingvomadaniy muhitidagi “pravda”, “slovo”, “dusha”, “intelligensiya”, “ogon”, “voda”, “xleb”, “pismo” kabi faol konseptlar shular jumlasidandir. Manbada rus lingvomadaniyati konseptlari slavyan lingvomadaniyatining tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Ta’kidlash lozimki, kitobda tilshunoslikning yangi paradigmasi bo‘lgan lingvokulturologiya-ning muhim nazariy masalalari, tadqiq metodlari, kulturologiya fani tushunchalari ham atroflicha izohlanadi.⁷

Lingvomadaniyatshunoslik lug‘atlari va bu yo‘nalishning o‘zi zamonaviy leksikografiyaning istiqbolli yo‘nalishidir. Bu soha leksikografiyasi oldidagi vazifalar rang-barang bo‘lib, avvalo, lingvokulturologik lug‘at janri shakllanishi xususiyatlari ustida kuzatish olib borish lozim. Nashr etilgan bunday barcha lug‘atlarni tahlil qilish, ularning yutuq va kamchiliklarini aniqlash, lug‘atlarni takomillashtirishning nazariy masalalarini o‘rganib borish lozim.

O‘zbek fanida lingvomadaniyatshunoslikning asosiy tushunchalari mundarijasi va ko‘lamini taxminlash, lingvomadaniyat-shunoslik lug‘at fondi maydonini sifat va miqdor jihatidan belgilash, o‘z va o‘zlashma konseptlar orasidagi “o‘z” va “begona” madaniyatlarni o‘zida ko‘proq aks ettirganlarini aniqlash, eng muhimi, milliy-madaniy, madaniy-tarixiy, etnolingvistik va maxsus so‘zlarni yig‘ish hamda tahlil qilish dasturlari ishlab chiqilishi zarur.

Adabiyotlar:

1. Мирзаев Н. Ўзбек тили этнографизмларининг изоҳли луғати.
2. Нафасов Т. Нафасов Т. Ўзбекистон топонимларининг изоҳли луғати. –Т.:Ўқитувчи, 1988.
3. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры: Опыт исследования. – М., 1997.
4. <http://www.dissercat.com/content/kulturovedcheskii-podkhod-k-izucheniyu-liriki-v-starshikh-klassakh-natsionalnykh-shkol-respu>

⁵ Нафасов Т. Нафасов Т. Ўзбекистон топонимларининг изоҳли луғати. –Т.:Ўқитувчи, 1988.

⁶ Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры: Опыт исследования. – М., 1997.

⁷ <http://www.dissercat.com/content/kulturovedcheskii-podkhod-k-izucheniyu-liriki-v-starshikh-klassakh-natsionalnykh-shkol-respu>